

ABBOSIYLAR DAVRI ILM-FAN RIVOJIGA O'RTA OSIYO OLIMLARINING QO'SHGAN HISSASI

Tilabjonova S.Sh.

Tarix yo'nalishi talabasi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

E-mail: tilabjonovasevinch@gmail.com.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Islom renessansiga yurtimiz allomalarining qo'shgan munosib hissasi yoritiladi. Shuningdek Abbosiy xalifalarning ilm-fan rivoji uchun keng imkoniyatlar yaratib berganliklari, ilm ahllarini doimiy qo'llab quvvatlaganliklari haqida ham ma'lumotlar keltiriladi. Birgina Bag'dod shahri ilm-fan markazi sifatida yuksak rivoj topganligini ham e'tirof etib o'tishlik kerak. Xalifalikning turli burchaklaridagi ilmga chanqoq yoshlarni yagona markazda to'plab ilm olishlariga barcha shart sharoitlar yaratib berilganligi ham diqqatga sazovordir.

Kalit so'zlar: Abbosiylar, Movarounnahr, Xuroson, Damashq, Bag'dod, Xorun ar-Rashid, Al-Ma'mun, Muso al- Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Abu Nasr Forobiy.

THE CONTRIBUTION OF CENTRAL ASIAN SCIENTISTS TO THE DEVELOPMENT OF SCIENCE DURING THE ABBASIAN PERIOD

Tilabjonova S.Sh.

History student

Chirchik State Pedagogical University

E-mail: tilabjonovasevinch@gmail.com.

Annotation: This article highlights the significant contribution of the scholars of our country to the renaissance of Islam. It is also reported that the Abbasid caliphs created wide opportunities for the development of science and constantly supported the people of science. It should also be recognized that the city of Baghdad is highly developed as a center of science. It is also noteworthy that all necessary conditions were created for young people who are hungry for knowledge from different parts of the Caliphate to gather knowledge in a single center.

Key words: Abbasids, Mowarounnahr, Khurasan, Damascus, Baghdad, Harun al-Rashid, Al-Ma'mun, Musa al-Khorazmi, Ahmad al-Farghani, Abu Nasr Farabi.

Abbosiyilar hokimiyat tepasiga kelar ekanlar, asosan Movarounnahr, Xuroson, Erondagi xalifalik, Ummaviylar qarshi qaratilgan, milliy mustaqillik uchun

kurashgan kuchlarga suyanan edi. Obbosiy davrida, tabiiyki, bu mintaqalarda, ayniqsa, So‘g‘diyona, Boxtari, Xorazmdan chiqqan aslzodalar (masalan, iqtidorli vazirlar oilasi bo‘lmish Barmakiylar), ilm, madaniyat ahllari xalifalikning mafkuraviy, siyosiy va iqtisodiy hayotida hal etuvchi rol o‘ynaydilar. Xuddi ana shu vatandoshlarimiz tomonidan xalifalikning ma’naviy boyligi yaratilgan edi.

Xalifalikning poytaxti 762-yili Damashqdan Bag‘dodga ko‘chiriladi. Olimlar ham yangi poytaxtga o‘tadilar. Tez orada Bag‘dod davlatning ilmiy markaziga aylanadi. Obbosiy xalifalar al-Mansur (754—775), Xorun ar-Rashid (786—809) va uning o‘g‘li al-Ma‘mun (813—833) ilm-fan, ayniqsa, falsafa, matematika, astronomiyaning rivojiga xayrihohlik bildiribgina qolmay, uning rivojiga homiylik qiladilar. Xorun ar-Rashid davrida Bag‘dodda ko‘plab kutubxonalar tashkil etiladi. Ularning eng yirigi xalifa kutubxonasi edi. Kutubxonalarga xalifalikning turli mintaqalari va xorijiy yurtlardan kitoblar keltiriladi, ularni ko‘plab tarjimonlar, olimlar boshqa tillardan arab tiliga ag‘daradilar. Bag‘dodda ijod etgan olimlarning ko‘pchiligi yurtdoshlarimiz bo‘lib, “arab fani” deb atalmish ilmning aksariyat ijodkorlarini tashkil etadilar. Afsuski, bugungi kunda qadimgi Xorazm madaniyati, ilm-fani haqida ma’lumotlar saqlanib qolmagan.³⁶

Arab xalifaligini ikki sulola boshqargan bo‘lsalar, bu sulolalar davrida amalga oshirilgan ishlar ham ikki hil bo‘lgan. Masalan, ummaviylar davrida asosan yangi hududlar egallashga asosiy e’tibor qaratilgan. Bu siyosat xalifa Umar ibn Abdulaziz davriga kelgandagina to‘xtatildi. Keying xalifalar davri asosan qo‘zg‘alonlar va tartibsizliklarni bostiris bilan o‘tdi. Dastlabki Abbosiy hukmdorlar esa avvalgi Ummaviy hukmdorlarning tirik qolgan avlodlari va ularga hayrihoh bolganlarni jismoniy yo‘q qilish bilan ovrora bo‘ldilar. Shu sababdan ham bu davrda ilm-fanga u darajada e’tibor qaratilmadi. Lekin bu degani ular davrida olimlar yetishib chiqmadi degani ham emas. Ko‘pchilik xalifalar diniy va dunyoviy bilimlarni chuqur egallagan ilm egalari bo‘lganlar. Shundan bo‘lsada u davrda asosiy e’tibor siyosatga qaratilgan.

Xalifa al-Mansur davridan boshlab esa siyosat bir qadar maromiga tushib olganidan keyin ilm-marifatni rivojiga ham e’tibor qaratila boshlandi. Poytaxt Bag‘dod shahri ilm-marifatning markaziga aylandi. Qisqa vaqt ichida Bag‘dod shahrida ko‘plab olimu-fuzalolar yeg‘ildi. Tom ma’noda Bag‘dod shahri o‘rta asrlar Sharqining ilm chirog‘i bo‘lgan. Va ayni shu yerdan keyinchalik ilm-ma’rifat G‘arbgaga yoyildi. G‘arbning eng katta xatosi antik davr ilmini saqlab qola olmagan.

³⁶ Ф.Сулаймонова. «Шарқ ва ғарб». «Ўзбекистон». Т:1997. 192-б.

Sharq esa ayni antik davr ilmini chuqur o'rgandi va dunyoga olimlarni yetishtirib berdi.

Xorazmiy Xorazm o'lkasida tug'ilib, o'sdi. Adabiyotlarda 783-yil uning tug'ilgan yili deb qabul etilgan. U dasdabki ma'lumot va turli sohadagi bilimlarni asosan o'z yurtida, Markaziy Osiyo shaharlarida ko'pgina ustozlardan olgan. Manbalarda Xorazmiyning ismiga yana al-Majusiy va al-Qutrubbuliy degan atamalar ham qo'shib aytiladi. Bularning birinchisi olim Xorazmning asli mahalliy aholisidan, ya'ni otashparastlar (arabcha «majus» — otashparast degani) oilasidan, balki shu otashparastlik dinining kohinlari oilasidan kelib chiqqanligini, shu bilan birga olimning o'zi yoki otasi majusiy bo'lib, ular islomni keyin qabul qilganligini ko'rsatadi. Xorazmda majusiylar islomdan keyin ham uzoq muddat o'z diniy urf-odatlarini saqlab kelgan. Bu haqda Beruniy o'zining «Osor al-boqiyaya» asarida guvohlik beradi. Keltirilgan ismlarning ikkinchisi, Xorazmiy mo'ysafidlik yillarini Bag'dod yaqinida Dajla bo'yidagi al-Qutrubbul dahasida o'tkazganligini ko'rsatadi. Odatda arablar biror kishining xarakterli xususiyatlari, hunarlari, sevimli odatlari yoki yashash joylariga qarab, unga bir necha ism — «nisbatlar» beradilar. Xorazmiyning al-Qutrubbuliy ismi ham shu tariqa paydo bo'lgan. Ma'lumki, al-Ma'mun 809-yildan Marvda dastlab xalifa Horun arRashidning noibi, so'ng 813-yildan boshlab xalifa bo'ladi va 819-yili Bag'dodga ko'chadi. Al-Ma'mun Marvda bo'lganida Xorazmiyning, movarounnahrlilik va xurosonlik boshqa olimlarni o'z saroyiga jalb qilgan. Xorazmiy qalamiga mansub 20 dan ortiq asarlarning faqat 10 tasi bizgacha yetib kelgan. Bular «Al-jabr va al-muqobala hisobi haqida qisqacha kitob» algebraik asar, «Hind hisobi haqida kitob» yoki «Qo'shish va ayirish haqida kitob» — arifmetik asar, «Kitob surat-ularz» — geografiyaga oid asar. «Zij», «Asturlob bilan ishlash haqida kitob», «Asturlob yasash haqida kitob», «Asturlob yordamida azimutni aniqlash haqida», «Kitob ar-ruhoma», «Kitob at-ta'rix», «Yahudiylarning taqvimi va bayramlarini aniqlash haqida risola». Bu asarlarning to'rttasi arab tilida, bittasi Farg'oniyning asari tarkibida, ikkitasi lotincha tarjimada saqlangan va qolgan uchtasi hali topilgan emas.³⁷

Jahon ilm-fanida o'z o'rniga ega bo'lgan, dunyo olimlari e'tirofidagi buyuk qomusiy olim, hozirgi algebra fani asoschi, algaritimlarni tuzib chiqqan olim sifatida dunyo tarixida qoldi. Xorazmiyga al-Majusiy, al-Qutrubbuliy kunyalari berilgan. Bular ham uning e'tiqodi va yashagan joylari sabab berilgan. Xorazmiy Xorazmning Kat shahrida tug'ilgan va Bag'dodning Qutrubbul qishlog'ida umrining so'nggi

³⁷ «Ma'naviyat yulduzlari». «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi». «Davlat ilmiy nashriyoti». T:2011. 35-38-b.

yillarini o'tkazgan. 809-yilda xalifa al-Ma'mun tomonidan tashkil etilgan ilm dargohiga boshchilik qiladi. Matematika, astranomiya va geografiya fanlari bilan shug'illangan hisoblanadi. Asosiy ishlari matematika fanida bo'lgan.

IX asrda yashab ijod etgan vatandoshimiz haqida ma'lumot beruvchi tarjima hujjatlar deyarli yo'q darajada. Filolog olim Aziz Qayumovning («Ahmad al-Farg'oniy»,— T.: Fan, 1990) ma'lumotlariga qaraganda Ahmad Farg'oniy yoshlikdan fanga, ilm olishga chanqoq bo'lib o'sgan. U asosan tabiiy fanlar: falakiyotshunoslik, matematika, geografiya kabi fanlar bo'yicha ijod qilgan. Ahmad Farg'oniyning ijodiy faoliyati Bag'dod bilan, ulug' mutafakkir olim Muhammad Ibn Muso al-Xorazmiy rahbarligida faoliyat ko'rsatgan «Baytul Hikma» bilan bog'liqdir. U arab atamashunosligining paydo bo'lishi va ilmiy taraqqiyotiga munosib hissa qo'shdi. Bag'dod va Damashqdagi rasadxonalar qurilishiga shaxsan qatnashdi. Bag'dodning Raqoq nomi bilan ataluvchi mavzesida qurilgan rasadxona qoshida tashkil etilgan falakiyotshunoslik maktabiga rahbarlik qildi. Ahmad al-Farg'oniy zamondosh, kasbdosh olimlar va shogirdlari bilan hamkorlikda Ptolemey «Yulduzlar jadvali»dagi ma'lumotlarni tekshirish ishlarini olib bordi. Uning falakiyotshunoslikka oid ilmiy-tadqiqot ishlari ijodiy samaralar berdi. Ahmad Farg'oniyning oltita kitobi dunyoga ma'lum va mashhurdir. «Kitob Fi Usul ilm an-Nujum» («Falakiyot ilmining usullari haqida kitob»). Bu risolaning asl qo'lyozmalari matni bir xil bo'lsa-da, besh nom ostida saqlanadi. Ya'ni Al-majistiya bag'ishlangan «Falakiyot risolasi», «Falak sferalari sababiyati», «Al-Majistiya» (Ptolemeyning «Almagest» asari), «Ilm al-haya» («Falakiyot ilmi») deb ataladi. Bu nodir qo'lyozmalar Angliya, Fransiya, AQSh, Marokash, Misr va Sankt-Peterburgda saqlanmoqda.³⁸

Bayt ul-Hikmada faoliyat yuritgan yana bir buyuk allomamiz Ahmad al-Farg'oniydir. Farg'oniy ham huddi Xorazmiy singari matematika, astranomiya va geografiya fanlari bilan shug'illandi. Bu fanlar yuzasidan ko'plab asarlar yozdi. Shuningdek Farg'oniy Misrda ham o'z ilmiy faoliyatini olib bordi. Bu yerda «Miqyos an-Nil» yoki «Nilometr» deb nomlangan, Nil daryosi suv sathini o'lchashga mo'ljallangan asbobni qurish ishlariga boshchilik qildi. Boshqa olimlar singari al-Farg'oniy asarlari ham XII asrda Ispaniyada lotin tiliga tarjima qilinda va Yevropada XVII asr o'rtalarigacha foydalanildi. Yana shuni aytib o'tishimiz kerakki oydaagi kraterlarga nomi berilgan ikki bobokalonimiz bo'lsa shulardan biri ayni Ahmad al-Farg'oniy bobomiz hisoblanadi. Bu ham faxrlanishga arzigulik ishdir.

³⁸ R.Shamsutdinov, Sh.Karimov. «Vatan tarixi» – I kitob. «Sharq». T:2010. 224-225-b.

Forobiy o‘z zamonasi ilmlarining barcha sohasini mukammal bilganligi va bu ilmlar rivojiga katta hissa qo‘shganligi, yunon falsafasini sharhlab, dunyoga keng tanitganligi tufayli Sharq mamlakatlarida uning nomi ulug‘lanib, «Al-Muallim assoniy» - «Ikkinchi muallim» (Aristoteldan keyin), «Sharq Arastusi» deb yuritilgan. Forobiy turkiy qabilalardan bo‘lgan harbiy xizmatchi oilasida, Sirdaryo qirg‘og‘idagi Forob – O‘tror degan joyda tug‘ilgan. Forobiy boshlang‘ich ma‘lumotni ona yurtida oldi. So‘ng Toshkent (Shosh), Buxoro, Samarqandda o‘qidi. Keyinroq o‘z ma‘lumotini oshirish uchun arab xalifaligining madaniy markazi bo‘lgan Bag‘dodga keldi. Taxminan 941-yildan boshlab Forobiy Damashqda yashagan. Forobiy 949-950-yillarda Misrda, so‘ng Damashqda yashab, shu yerda vafot etgan va «Bob as-sag‘ir» qabristoniga dafn qilingan. Forobiy o‘rta asr davri tabiiy-ilmiy va ijtimoiy bilimlarining qariyb barcha sohalarida 160 dan ortiq asar yaratgan. U turli bilimlarning nazariy tomonlari, falsafiy mazmuni bilan ko‘proq, qiziqqanligi uchun uning asarlarini 2 guruhga ajratish mumkin: 1) yunon faylasuflari, tabiatshunoslarining ilmiy merosini izohlash, targ‘ib qilish va o‘rganishga bag‘ishlangan asarlar; 2) fanning turli sohalariga oid mavzulardagi asarlar. Forobiy asarlari XII-XIII asrlardayoq, lotin, qadimiy yahudiy, fors tillariga, keyinchalik boshqa tillarga tarjima qilinib, dunyoga keng tarqalgan.³⁹

Forobiyning yoshligi arab xalifaligi poytaxti Bag‘dod shaxrida kechdi. U bu yerdagi madaniy muhitdan nafas olib, olimlar bilan yaqindan tanishdi. Shuningdek, falsafa ilmidan saboq oldi. Forobiy Arastuning hamma asarlarini bitta ham qoldirmay o‘qib chiqdi. Natijada Forobiyda Arastuning g‘oyalarini yengillik bilan tushunib, uning o‘z oldiga qo‘ygan vazifalari va o‘ylantirgan muammolari ko‘lamini his etish ko‘nikmalari paydo bo‘ldi. Aytishlaricha, Forobiy Arastuning «Jon haqida» deb nomlangan asariga o‘z qo‘li bilan: «Men bu asarni 200 marta o‘qidim», - deb yozib qo‘ygan ekan.

Forobiy shunday yozadi: «Agar saltanat har qanday talabga javob bersa-yu, ammo uni donishmandlik tark etsa, mamlakat hukumatsiz qoldi, deyavering. Bu mamlakatni boshqaruvchi hukmdor ham o‘z mavqeyini butkul yo‘qotadi. Mamlakat esa halokatga yuz tutadi».

Xukumat rahbarida quyidagi 12 ta tug‘ma sifatlar jam bo‘lmog‘i joiz: xushbichimlik, fahm-farosatlilik, o‘tkir xotira, idroklilik, so‘zga chechanlik, ilmga chanqoqdik, har bir ishda me‘yorni saqlay bilish, halollikka muhabbat va yolg‘onga nafrat, olijanoblik, boylikka nafrat, adolat parvarlik, qat‘iylik.

³⁹ A.S.Sagdullayev. «O‘zbekiston tarixi» – I kitob. «Donishmand ziyosi». T:2020. 446-447-b.

Bir kuni Forobiydan so‘radilar:

- Kimning bilimi kuchliroq: senikimi yo Arastunikimi?

Forobiy shunday javob qaytardi:

- Men o‘sha zamonda yashab, u bilan uchrashganimda va uning qo‘lida tahsil olganimda edi, uning eng yaxshi shogirdlari safidan joy olgan bo‘lardim.⁴⁰

Yunon ilm-fani va falsafasi bilan yaqindan tanishgan, bu ilmlarni chuqur o‘rganib, ularga sharhlar yozgan qomusiy olimlarimizdan yana biri bu Abu Nasr Farobiy hisoblanadi. Farobiy Yunoniston olimlarining asarlarini shu darajada chuqur va mukammal o‘rganadiki Yunon falsafasining nozik qirralarigacha mukammal darajada va yengil tushunishlik darajasiga yetadi. Shu sababdan ham Farobiyga «Al-Muallim as-soniy» va «Sharq Arastusi» degan nomlar bejiz berilgan emas. Farobiy o‘rta asrlar Sharq faylasuflarining eng yirik vakili hisoblanadi. Tarixdan shu narsa ma’lumki ko‘plab olimlar qishloqlardan yetishib chiqsa ham vafot etadigan joylari aksariyat holatlarda poytaxt yoki ilm-ma’rifatning yirik markazlari hisoblanadi. Biz bu holatni hozirgi zamonda ham ko‘ramiz. Xorazmiy va Farobiylar poytaxt Bag‘dodda vafot etganlar va shu yerdagi “Bob as-Sag‘ir” qabristoniga dafn etilganlar. Farg‘oniy esa umrining ohirgi yillarini Misrda o‘tkazadi. Vafot etadigan joylari ham shu yer hisoblanadi. Ushbu ilmiy ishimizda biz uch nafar allomaning ijodiga qisqacha to‘htala oldik holos. Aslida bu davrda ilm-fanda juda ko‘plab buyuk olimlar yetishib chiqqan. Ularing hayoti va ijodiga bittadan kitob yozsa bo‘ladi. Ushbu ilmiy ushda esa ulardan uch nafariga qisqacha to‘htaldik holos. Yana bir faxrlanarli joyi shuki bu davr ulamolarining ko‘pchilikgi Movarounnahr va Xuroson hududidan yetishib chiqqan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ф.Сулаймонова. «Шарқ ва ғарб». «Ўзбекистон». Т:1997. 192-б.
2. “Ma’naviyat yulduzlari”. «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi». “Davlat ilmiy nashriyoti”. Т:2011. 35-38-б.
3. R.Shamsutdinov, Sh.Karimov. “Vatan tarixi” – I kitob. “Sharq”. Т:2010. 224-225-б.
4. A.S.Sagdullayev. “O‘zbekiston tarixi” – I kitob. «Donishmand ziyosi». Т:2020. 446-447-б.
5. С.Жўраева. «100 мумтоз файласуф». «Янги аср авлоди». Т:2017. 196-198-б.

⁴⁰ С.Жўраева. «100 мумтоз файласуф». «Янги аср авлоди». Т:2017. 196-198-б.